

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ В КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526928>

Содиков Хуршидбек Солижон угли

студент второго курса Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: *В статье освещается система обучения, воспитания в школах Кокандского ханства, а также роль ислама в сфере образования.*

Ключевые слова: *Мактаб, медресе, Туран, Ж. Макдиси, Р.Рахимов, А.Навои, Физули, Бедиля, Машираба, Хафиза Шерози, Суфия Аллояр.*

Annotation: *The article highlights the system of education, education in the schools of the Kokand Khanate, as well as the role of Islam in the field of education.*

Key words: *Maktab, madrasah, Turan, J.Makdisi, R.Rakhimov, A.Navoi, Fizuli, Bedil, Mashrab, Hafiz Sherozi, Sufi Alloyar.*

Введение. Мактабы и медресе сыграли важную роль в формировании и развитии научной, культурной и литературной среды, начавшейся в начале XIX века в Кокандском ханстве. Эти центры знаний имели большое значение в просвещении людей, развитии традиционного образования, культурной и духовной жизни.

Обсуждение. Возникновение ислама и его проникновение в Туран, как и в другие страны, привело к ряду изменений в социокультурной жизни местного населения, его повседневной жизни, особенно в сфере образования. В целом появление в мусульманских странах школ, специализирующихся на обучении арабскому языку и основам религии, связано с необходимостью изучения и понимания священной книги – Корана. Позже были созданы школы для распространения среди людей содержания и идей Корана [1.С.323].

Исследователи, изучавшие деятельность школ в исламском мире, высказывали самые разные мнения. Слово “мактаб” в переводе с арабского буквально означает “место написания”, а в средние века употреблялось как начальная школа в персидско-таджикских, родственных тюркских языках, Средней Азии, Восточном Туркестане, Поволжье, Крыму и других областях [2.С.149].

Изучая средневековую систему образования, Ж. Макдиси высоко оценил школы при мечетях и их роль в сфере образования [3.С.77].

В этот период, в том числе в XI веке, в учебном заведении при мечети в Багдаде - школе преподавали такие науки как: фикх (юриспруденцию), хадисы, тафсир, грамматику, этикет, проповедовали и проводили различные науки. Восемь веков спустя, произошли большие изменения не только в Кокандском ханстве, но и в системе воспитания и школьного образования во всех мусульманских странах.

Э.С.Вольфсон следовал местной традиции воспитания детей и выражал свои взгляды. По словам Э.С.Вольфсона, местные жители начали заниматься воспитанием ребёнка после 4-х лет, когда ребенок начал говорить. В это время преподавались в основном религиозные представления, приветственный этикет [4.С.96-97]. Девочки начинали учиться домашнему хозяйству до 8-9 лет, потому что рано выходили замуж.

По мнению русского исследователя Р.Рахимова, в мусульманских странах империи, особенно в Средней Азии, существовало два типа местных школ. Одна из них стационарная, то есть при мечетях, а другая – начальная школа, распространенная среди кочевого населения [5.С.251]. По мнению Р.Рахимова, у горных таджиков на кострищах действовали школы при мечетях. В мечетях занятия проводились в специальном помещении. Подсчитано, что в середине XIX и начале XX веков в Туркестане было более 7000 таких школ. Это 2/3 учебных заведений данного типа.

Согласно архивным фондам Туркестанского генерал-губернатора и исследователям-наблюдателям, в XIX веке местные школы были двух видов. Первыми были низшие школы, которые, как уже говорилось выше, действовали при мечетях. Второй были средние школы, действовавшие только в городах, крупных селах [4.С.99-100]. Но большинство исследователей разделили школы на государственные, частные, городские и сельские по характеру их деятельности. Частные школы обычно создаются самодостаточными семьями для обучения своих детей и имеют 4-5 детей.

В мечетях школа обычно устраивалась тем, кто строил мечеть, и состояла из комнат от 10 до 30 детей. Учеба в этой школе длилась 2 - 5 лет. Чтение началось рано утром, а домой возвращались к завтраку в 10-11 часов. Днём он возвращался в школу и были там до вечера. Например, историк Мухаммад Салихходжа, учившийся в ряде медресе Ташкента, Коканда и Бухары, был одним из представителей городской интеллигенции и долгие годы обучал детей в школе-дабиристане при мечети, где он был имамом [6.С.21]. Его школа была не только местом учения, но и местом, где собирались друзья школьника (то есть Мухаммада Салихходжи), которые

вместе учились в медресе, чтобы обсудить науку и просвещение, обсудить общественно-политические события того времени.

Согласно информации А.П. Хорошхина в Ташкенте в 1868 году существовали отдельные школы для мальчиков и девочек [7.С.87]. Имам мечети, иногда суфий, преподавал в школах при мечетях.

В Кокандском ханстве обычно была отдельная школа для мальчиков и девочек, а в школе для девочек преподавались “атины”. Например, известная поэтесса Дильшод открыл школу в Коканде. О своей педагогической карьере она писала: “Моими собеседниками и друзьями были умные девушки и талантливые поэтессы. В течение пятидесяти одного года я ходил в школу, и между 20 и 30 ученицами в год воспитал восемьсот девяносто девиц, почти четверть которых были одарены в поэзии и были поэтами и мудрецами своего времени”.

Школы, созданные за счет пожертвований, были обеспечены доходом фонда. Возраст поступления в школу также не был установлен. Посещение школы основывалось на уровне способностей семьи и способностях ребенка. Большинство детей начинают читать в возрасте 4-5 лет и идут в школу в возрасте 6-8 лет.

Продолжительность обучения в школе зависела от учителя, психики ребенка и семейного окружения. Число учащихся в школах, как правило, не превышало 30 человек. В некоторых случаях участвовало 8 детей.

В школах ни расписании, ни учебной программы и ни определенного курса обучения не было. Обучение не велось в классной системе, все ученики обучались у одного учителя в одной квартире. Ученики изучали труды А.Навои, Физули, М.Бедиля, Б.Машраба, Хафиза Шерози, Суфия Аллояра, а также “Чор Китаб”, “Коран”, “Хафтияк”.

Занятия проводились каждый день, кроме пятницы, Курбан-байрама и Навруза. В некоторых школах было две перемены. Первый назывался “нонхорак”, это было около 10-11 часов утра, когда дети ели хлеб и сладости, принесенные из дома. С 13:00 до 15:00 студенты получали горячее питание. Летом ученики получали двухмесячный отпуск по договоренности с родителями. Ученикам учат писать только после того, когда они полностью освоит чтение. Дети писали только после того, как смогли прочитать книги “Суфий Аллояр” и “Ходжа Хафиз”. Учебные пособия состояли из ручки, карандаша, листа и сумки. Уроки пишутся на доске и бумаге.

Название букв, сложение слогов после диакритических знаков выучено. Это были 8 слов, связанных со словом “абджад” (абджад, хавваз, хутти,

каламан, карашат, сафас, саксхаз и зазаг), которые состояли из 28 букв арабского алфавита. Ни одна буква в нем не повторилась дважды. Некоторые учителя эффективно использовали абджад, правило, в котором каждая буква имеет числовое значение, и преподавали несколько жанров и типов поэзии (история, задачка, словарь, загадка и т. д.), сформированных на ее основе.

В школьную программу входили следующие книги:

1. “Чор Китаб” (четыре книги) - этот учебник, обучающий религиозным традициям, состоит из четырех книг:

а) труд Шарафа Бухари “Номи хак”, который включает в себя омовение, его процедуры и правила молитвы; Предоставление информации о правилах поста в месяц Рамадан;

б) “Куллият - Чахор Фасл” - предназначена для ознакомления читателя с понятиями ислама, такими как вера, правила и принципы.

в) “Мухиммат уль-муслимин” (“Важные вопросы ислама”) предоставил информацию об основных понятиях, обязательных для мусульманина;

г) “Хафтияк” – это персидское слово, означающее одну из семи частей Корана, и его подробно преподают ученикам.

д) “Этика” - устанавливает правила этики.

Произведения Суфи Аллояра, Физули, М.Бедила, А.Навои написаны на персидском и тюркском языках.

Деятельность школ во всех районах ханства была почти равномерной. Их сфера образования или финансирования в целом не имела каких-либо отличительных черт в их деятельности.

Следует отметить, что в крупных городах Кокандского ханства, помимо школ, имелись и лечебницы. Далаилхона по самой своей природе представляет собой гораздо более высокую ступень школьного образования, и ее принимают только образованные дети. Примерно в течение 1-2 месяцев дети заучивали некоторые суры и аяты Корана, а затем и основную книгу написанной в XV веке – “Далаил уль-Хайрат”. Тексты книги были разделены на дни недели для чтения. В Кокандском ханстве их было всего 4-5. Источником материального обеспечения школ также являлась собственность фонда.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Наливкин В.П. Что даёт Средне-Азиатская мусульманская школа в образовательном и воспитательном отношениях? – СПб.: Б. и., 1900.
2. Мактаб // Ислом. Энциклопедия. А-Ҳ / З.Хусниддинов таҳрири остида. – Тошкент: Ўз МЭ, 2004.
3. George Makdisi. Muslim Institutions of Learning in Eleventh Century Baghdad // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. Vol.24. – №1. – 1961. – P.4; George Makdisi. Law and Traditionalism in the Institutions of Learning of Medieval Islam // The Theology and Law in Islam. – Wiesbaden: Otthe Harrassowitz, 1971.
4. Вульфсон Э.С. Как живут сарты. – М.: Б. и., 1908.
5. Рахимов Р. Мактаб // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь / Под ред. С.М.Прозорова. – СПб., 2006.
6. Султонов Ў. Муҳаммад Солиххўжа ва унинг “Тарихи жадидаи Тошканд” асари. – Тошкент: O‘zbekiston, 2009.
7. Хорошхин А.П. Очерки Ташкента // Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб., 1876.